

Salud emocional. Una mirada desde sus tipos en instituciones de Previsión social

E. Garcia, E. Perozo, J. Bautista, M. Restrepo

elizabethgar17@gmail.com; eeperozom@uniguajira.edu.co, jibatista@uniguajira.edu.co
dir.administracion@amigo.edu.co

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

El presente artículo tuvo como finalidad identificar los tipos de salud emocional en instituciones de Previsión social del estado Zulia, Venezuela. Bajo un paradigma positivista con enfoque cuantitativo y de tipo descriptiva, se adoptó un diseño de investigación de campo, no experimental y transeccional con una población conformada por 36 sujetos integrados por Gerentes y Colaboradores de las instituciones de Previsión Social del estado. Se utilizó un cuestionario de 50 ítems, validado por 10 expertos. Se aplicó una prueba piloto a 05 personas diferentes a la población, calculándose el coeficiente Alfa de Cronbach que arrojó una confiabilidad de 0.93 (alta). Los resultados evidenciaron que la mayoría de las personas dentro de las instituciones de Previsión social saben reconocer sus emociones, las expresan de forma adecuada y tienden a asumir, mayormente, emociones positivas, lo cual los convierte en personas sanas.

Palabras clave: *salud emocional, emociones positivas, emociones negativas, instituciones de previsión social*

Abstract

The purpose of this article was to identify the types of emotional health in social welfare institutions in the state of Zulia, Venezuela. Under a positivist paradigm with a quantitative and descriptive focus, a field, transectional and non-experimental research design was adopted with a population conformed by 36 subjects integrated by Managers and Collaborators of the Social Welfare institutions of the state. A questionnaire of 50 items was used, validated by 10 experts. A pilot test was applied to 05 different people in the population, calculating the Cronbach's Alpha coefficient that gave a reliability of 0.93 (high). The results showed that the majority of people within Social Welfare institutions know how to recognize their emotions, express them adequately and tend to assume, mostly, positive emotions, which makes them healthy people.

Key words: *emotional health, positive emotions, negative emotions, social welfare institutions*

Introducción

Desde épocas remotas, se creía que el éxito laboral de una organización se media por las aptitudes técnicas, actitudes y conocimiento que tuvieran sus trabajadores. Asimismo, se pensaba que las personas eran seres totalmente racionales y que los resultados de esos trabajadores no estaban relacionados con las emociones o sentimientos que pudieran tener. En la actualidad, las emociones son consideradas como la principal fuente sobre la cual se asienta tanto la conquista de la felicidad como la salud. Cuando el cuerpo físico enferma, las emociones también pueden enfermarse provocando no solo un deterioro en nuestra calidad de vida, en las relaciones y la autoestima, sino también que acarrear enfermedades físicas. Es por ello que la salud emocional es imprescindible para poder llevar una vida placentera, feliz y en armonía con el autocontrol de las emociones ya que, tanto las emociones como los sentimientos negativos dan como resultado graves problemas de salud y enfermedades en los seres humanos.

Bajo esta premisa, el presente estudio se fijó como meta identificar los tipos de salud emocional en instituciones de Previsión social del estado Zulia, Venezuela en los cuales, según información aportada por medio de las entrevistas desarrolladas a los gerentes de Recursos Humanos, se pudo conocer que existe entre los colaboradores: baja motivación, falta de comunicación entre los diferentes departamentos y entre ellos mismos,

estrés, ansiedad, entre otras situaciones, que interferirían en el goce de buena salud física del personal para desempeñar sus tareas de manera productiva. Cabe destacar que de continuar con este contexto, dentro de estas instituciones, se correría el riesgo de contar con un personal poco entusiasta en el trabajo y con ansiedad, conviviendo laboralmente en los rumores. Todo lo cual conduciría a la aparición de excesivos permisos, pérdida de horas-hombre, entre otros.

Por lo antes expuesto se justifica la realización de este estudio que pretende indagar sobre los cambios y nuevas estrategias laborales que permitan lograr un buen funcionamiento del capital humano en torno a: la capacidad de regular sus emociones, reducir los conflictos, mejorar la falta de comunicación entre el personal, y la motivación laboral con el fin de disminuir los conflictos y fomentar un crecimiento emocional e intelectual que repercuta en mejorar la forma de pensar de cada uno. Para el alcance del objetivo propuesto se estudian los supuestos teóricos relacionados con la salud emocional y las emociones positivas y negativas.

En cuanto a la salud emocional y las emociones, la primera según Sánchez [1] es el estado emocional (psicológico) al nivel de eficacia óptima que te permite tener el autocontrol de tus emociones y sentimientos en armonía con el medio que te rodea, es decir, es el estado de equilibrio entre una persona en su entorno socio cultural lo que garantiza su participación, intelectual y de relaciones alcanzando un bienestar y calidad en su vida emocional. Por su parte, las emociones son agitaciones o estados de ánimos que se originan por ideas, recuerdos, deseos, sentimientos, pasiones, entre otras. Para Bettoni [2] las emociones son reacciones físicas a determinados estímulos. Se aprecian claramente cuando: lloramos de tristeza o alegría, transpiramos las manos de «nervios» o «miedo», se nos hace un nudo en la garganta o el estómago por una pena importante, nos quedamos fríos por una sorpresa, se enrojece nuestro rostro por la vergüenza, entre otros.

En lo que respecta al tipo de emociones, aun cuando no se ha podido verificar el número exacto de las mismas, para efectos de este estudio se clasificaron en positivas y negativas. Según Vivas, Gallego y González [3] son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Ej.: la felicidad, entusiasmo, amor, alegría, exaltación, entre otras. El Cuadro 1, resume la definición de las emociones consideradas en este estudio, bajo la óptica de los autores que se citan en el mismo.

Cuadro 1. Definición de emociones positivas

Autor	Tipo de Emoción	Definición
Real Academia Española (RAE) [4]	Alegría	La alegría es “un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo...”
RAE	Felicidad	Es el “estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Satisfacción, gusto, contento”.
Bravo[5]	Estrés bueno o Eustrés	El estrés bueno o eustrés aparece cuando respondemos de manera positiva a los diferentes cambios de la vida, desarrollando capacidades y destrezas al mismo tiempo que se adquiere experiencia. Es un estado de atención. Acción y pensamiento que ayuda a las personas a enfrentar los retos que se nos presenten de forma armoniosa y adecuada.
RAE	Entusiasmo	El entusiasmo es la “exaltación y fogosidad del ánimo, excitación por algo que lo admire o cautive”.

Fuente: Perozo y García (2014)

Las emociones negativas como el miedo o la ira son, según Carr [6], nuestra primera línea de defensa contra las amenazas...concentran nuestra atención en el origen de la amenaza y nos moviliza para luchar o escapar..., facilitan el pensamiento crítico y una toma de decisiones...” Vivas, Gallego y González [4] indican que las “emociones negativas: implican sentimientos desagradables, valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y el asco.” A

continuación el cuadro 2, define las emociones negativas estudiadas en este trabajo.

Cuadro 2. Definición de emociones negativas

Autor	Tipo de Emoción	Definición
Vivas, Gallego y González [4]	Ira	“Es una emoción primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal; situaciones que ejercen un control externo o coacción sobre nuestro comportamiento.”
Stamateas [7]	Envidia	La envidia nos transforma en seres intolerantes respecto del éxito de los demás. Se sufre por tener menos dinero, menos felicidad que el otro.
Sequera [8]	Estrés malo (Distrés)	Cuando el estrés se ve acompañado con desorden fisiológico o enfermedades se habla de distrés, ya que cuando se produce se liberan hormonas que hace que el organismo pierda su equilibrio.
Stamateas [7]	Celos	“Los celos surgen por miedo a perder a algo y, en este caso, intervienen tres personas; el celoso, el objeto o la persona que se teme perder y el que viene a «robar» ese algo o alguien que «se posee».”
Stamateas [8]	Rumor	“El rumor comienza cuando alguien da crédito a una información y la considera lo bastante importante como para compartirla con otras personas. La fuente del rumor no es la oficial o la original; justamente un rumor existe cuando circula información no ofrecida por las fuentes oficiales”.
Stamateas [8]	Ansiedad	Se deriva cuando se siente la amenaza sobre algo o alguien y es como el cuerpo le va hacer frente a la situación, la misma puede ocasionar muchos problemas de salud y emocionales si se mantiene por mucho tiempo, y estos afectar a todos los ámbitos de la persona.

Fuente: Perozo y García (2014)

Metodología

La presente investigación se inserta dentro del enfoque positivista, con un método cuantitativo de tipo descriptivo ya que comprende el análisis e interpretación de hechos tomados de la realidad. Igualmente se señala que el actual trabajo contó con un diseño no experimental, ya que no se manipuló la variable en estudio tal como fue, salud emocional y sus tipos, sino que se observó en su contexto natural, para luego ser analizada. En el mismo contexto se destaca que el estudio tuvo un diseño transversal o transeccional, ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede (Hernández, Fernández y Baptista [9]).

Población

La población de esta investigación estuvo constituida por el personal de las instituciones de Previsión Social que se describen en el Cuadro 3, a continuación.

Cuadro 3. Población de la investigación

Siglas	Instituciones
IPSPUDO	Instituto de previsión social del personal docente y de investigación de la Universidad de Oriente
IPASME	Instituto de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
IPSFA	Instituto de Prevención Social de las Fuerzas Armadas
IPSPUCV	Instituto de previsión del profesorado de la Universidad Central de Venezuela
IPSPUCO	Instituto de previsión de los profesores de la UCLA
IPSP	Instituto de previsión social del periodista
IPSEZ	Instituto de previsión social de los funcionario y empleados del ejecutivo del estado Zulia
IPPLUZ	Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia
IPSIUTM	Instituto de Previsión Social del Instituto Universitario Tecnológico, Maracaibo

Fuente: Perozo y García (2014)

Muestra Intencional

De acuerdo con lo expuesto por Namakforoosh en el muestreo intencional todos los elementos muestrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los elementos poblacionales. En sentido, se consideraron los siguientes criterios de selección, Institutos de previsión social del estado Zulia, con características fundamentales, tales como: que fueran Institutos de previsión de salud y seguridad, ubicados en la ciudad de Maracaibo-estado Zulia, contar con sus propios médicos u odontólogos dentro de las instituciones. Igualmente se señala que las unidades informantes seleccionadas para efecto del presente trabajo de investigación, fueron los gerentes y los colaboradores del departamento de Recursos Humanos, de cada institución de Previsión social seleccionada, la cual estuvo conformada por IPPLUZ, IPSFA, IPASME, IPSEZ, así como IPSIUTM, tal como se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Muestra Intencional

Instituciones	Gerentes	Colaboradores
IPPLUZ	01	01
IPSFA	01	-
IPASME	01	09
IPSEZ	01	02
IPSIUTM	01	19
Subtotal	05	31
Total		36

Fuente: Perozo y García (2014)

Es importante destacar que a la hora de aplicar el instrumento, no se pudo acceder a la información de la empresa IPPLUZ, por la burocracia que existe en la institución. Igualmente, ocurrió en el IPASME a la hora de aplicar los instrumentos, un (01) colaborador se encontraba de reposo y otro de vacaciones. De la misma forma, en el IPSIUTM, ocho (08) personas no respondieron, por lo cual el total de unidades informantes sumó cuatro (04) Gerentes y veinte (20) colaboradores.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

La técnica de recolección fue la encuesta tipo cuestionario con 50 reactivos o preguntas cerradas, para medir los tipos de salud emocional. Se incluyeron cinco (05) opciones de respuestas con su respectiva puntuación en la escala de estimación la Likert. Estas opciones variaron desde (5) Siempre, hasta (1) nunca. La validez del instrumento de recolección de datos se obtuvo por medio del juicio de diez (10) expertos en el área metodológica, así como en la variable de estudio. Para obtener la confiabilidad se aplicó una (01) prueba piloto con sujetos con las mismas características de la población. Seguidamente, se aplicó la fórmula de Alpha de

Cronbach, por medio del programa Office Microsoft Excel 2013, obteniéndose una confiabilidad de 0.93, considerada muy alta.

Análisis y Procesamiento de Datos

Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó una matriz de doble entrada, colocándose en las columnas los sujetos (personas encuestadas) y en las filas los ítems (número de preguntas realizadas con su puntaje), El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante la frecuencia absoluta (FA), frecuencia relativa, (FR%), promedio aritmético, mediana y desviación estándar, utilizándose para ello, el programa Microsoft Office Excel 2013.

Resultados y discusión

Tal como se mencionó en el apartado anterior, los resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario empleado se presentan a través de tablas que reportan la estadística descriptiva utilizada. Los Cuadros 5, 6 y 7 a continuación reportan los resultados de las subdimensiones: salud emocional positiva, salud emocional negativa y los tipos de salud emocional respectivamente.

Variable: Salud emocional

Dimensión: Tipos de salud emocional

Subdimensiones: Salud emocional Positiva

Cuadro 5. Salud emocional Positiva

Alternativas de Respuesta		Siempre		Casi siempre		A veces		Casi nunca		Nunca		TOTAL	
Indicadores	ITEMS	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %
Alegría	33-36	15	63,54	2	9,38	5	20,83	1	3,13	1	3,13	24	100
Felicidad	37-40	8	34,38	8	32,29	5	20,83	1	3,13	2	9,38	24	100
Estrés bueno	41-44	12	47,92	7	29,17	4	15,63	1	4,17	1	3,13	24	100
Entusiasmo	45-48	11	45,26	6	26,32	3	11,58	3	12,63	1	4,21	24	100
Total Subdimensión		11	47,78	6	24,28	4	17,23	1	5,74	1	4,96	24	100
Mediana		3,3750											
Desviación Estándar		4,0814											
Promedio		4,7875											

Fuente: Perozo y García (2014)

Al analizar el Cuadro 5, de las subdimensión emociones positivas, se puede constatar que para el indicador, alegría, el 63,54% de los encuestados, contestó que su trabajo siempre le produce un sentimiento grato, las relaciones con sus compañeros de trabajo le producen satisfacción, sienten alegría cuando realizan sus proyectos laborales y le son reconocidos. El 20,83% a veces, el ,389% casi siempre y 3,13% casi nunca y nunca. Seguidamente para el indicador Felicidad el 34,38% de los encuestados afirmó, que siempre, se sienten a gusto con su ambiente laboral y con el trato que brindan sus superiores, que se sienten satisfechos a nivel laboral con sus compañeros, se sienten a gusto y se siente feliz con su salario. El 32,29% indico casi siempre, el 20,83% a veces, el 9,38% nunca y el 3,13% casi nunca.

En el indicador estrés bueno el 47,92% de los encuestados manifestó que siempre se sienten estimulados con los nuevos retos que le imponen sus superiores, son capaces de desarrollar destrezas cuando se le colocan nuevas tareas para realizarlas adecuadamente, son capaces de enfrentar retos de forma adecuada, el tiempo para desarrollar su trabajo para cumplir sus objetivos es el adecuado. El 29,17% casi siempre, el 15,63% a veces, el 4,17% casi nunca y 3,13% nunca. Igualmente para el indicador entusiasmo el 45,26% de los encuestados manifestó que siempre los reconocimientos obtenidos aumentan su entusiasmo por el trabajo y lo llevan a realizar nuevos proyectos, le emociona trabajar en equipo y siente emoción cuando le plantean nuevos retos. El 26,32% indicó casi siempre, el 12,63% casi nunca, el 11,58% a veces y el 4,21% nunca. Finalmente, en el total de la subdimensión emociones positivas la tendencia estuvo hacia siempre con 47,78%, el 24,28% para casi siempre, 17,23% a veces, 5,74% casi nunca y 4,96% nunca. La mediana de la subdimensión fue de 3,3750, mientras que la desviación estándar fue de 4,0814, y el promedio de 4,7875.

Variable: Salud emocional

Dimensión: Tipos de salud emocional

Subdimensiones: Salud emocional Negativa

Cuadro 6. Salud emocional Negativa

Alternativas de Respuesta		Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca		TOTAL	
Indicadores	Ítems	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %
Ira	49-52	2	8,33	3	12,50	6	25,00	4	16,67	9	37,50	24	100
Envidia	53-56	1	4,17	2	8,33	3	12,50	3	12,50	16	66,67	24	100
Estrés malo	57-60	1	4,17	2	8,33	6	25,00	4	16,67	12	50,00	24	100
Celos	61-64	4	16,67	2	8,33	2	8,33	2	8,33	16	66,67	24	100
Rumor	65-68	2	8,33	1	4,17	5	20,83	2	8,33	14	58,33	24	100
Ansiedad	69-72	1	4,17	1	4,17	5	20,83	5	20,83	12	50,00	24	100
Total Subdimensión		2	7,64	2	7,64	5	18,75	3	13,89	13	54,86	24	100
Mediana		3,0000											
Desviación Estándar		4,4939											
Promedio		4,9333											

Fuente: Perozo y García (2014)

Tal como se observa en el Cuadro 6 de la subdimensión emociones negativas se puede evidenciar que para el indicador ira, el 37,50% de los encuestados respondió que nunca, siente rabia cuando sus meritos no son reconocidos, ni cuando son sancionados por una falta cometida, tampoco reaccionan con violencia cuando no existe consenso entre sus ideas y la de los demás, y si tienen un impase con su jefe jamás la descargan con sus compañeros. El 25% indico a veces, el 16,67% casi nunca, el 12,50% casi siempre, y 8,33% siempre. Seguidamente para el indicador, envidia, el 66,67% de los encuestados respondió que nunca, comparan el logro de sus metas con la de sus compañeros, no desean ocupar la posición de algunos de sus compañeros, nunca le niegan el asesoramiento a sus colegas para qué de de esta forma impedir sus éxitos, y nunca le han dicho a sus jefes cuando sus colaboradores cometen algún error. El 12,50% contesto casi nunca y a veces, el 8,33% casi siempre y el 4,17% siempre.

De la misma forma, para el indicador estrés malo, el 50% de los encuestados expuso que nunca el desempeño de su trabajo le ha ocasionado alguna enfermedad o alteraciones del sueño, no han sentido que los problemas personales afecten su trabajo, ni cuando tiene poco tiempo para realizar cualquier actividad le produce enfermedad; el 25% contesto a veces, el 16,67% casi nunca, el 8,33% casi siempre y 4,17% siempre. En cuanto al indicador celos se evidencia que el 66,67% de los encuestados nunca siente que lo pueden desplazar o perder su trabajo cuando entra una nueva persona al equipo o se le pide adiestrar a alguien nuevo, nunca se sienten mal cuando a otros se les da prerrogativas y a el no; el 16,67% expreso siempre, el 8,33% casi siempre, a veces y casi nunca.

Para el indicador, rumor, se evidencio que el 58,33% de los encuestados, nunca, el rumor del cierre de la empresa o cambios en los procedimientos o cambios importantes en la empresa le produce problemas de salud o inquietud, ni cuando se escucha que habrá reducción de personal le afecta anímicamente. El 20,83% respondió a veces, el 8,33% casi nunca y siempre y el 4,17% casi siempre. Por ultimo para el indicador ansiedad el 50% de los encuestados expusieron que nunca, la pérdida de su puesto de trabajo o el hecho de ser supervisado le produce inquietud, nunca cuando llega el día de pago sienten agitación, y el trabajo no le produce ansiedad. El 20,83% indico a veces y casi nunca, y el 4,17% siempre y casi siempre. Finalmente, en el total de la sub dimensión emociones negativas la tendencia fue de 54,86% para nunca, 18,75% a veces, 13,89% casi nunca, y 7,64% para siempre y casi siempre. La mediana de la subdimensión fue de 3,0000, mientras que la desviación estándar fue de 4,4939, y el promedio de 4,9333.

Variable: Salud emocional

Dimensión: Tipos de salud emocional

Cuadro 7. Tipos de Salud emocional

Alternativas de Respuesta		Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca		TOTAL	
Indicadores	ITEMS	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %	FA	FR %
emociones positivas	33-48	11	45,83	6	25,00	4	16,67	1	4,17	1	4,17	24	100
emociones negativas	49-72	2	8,33	2	8,33	5	20,83	3	12,50	13	54,17	24	100
Total Dimensión		7	27,08	4	16,67	5	18,75	2	8,33	7	29,17	24	100
Mediana		3,5000											
Desviación Estándar		3,9446											
Promedio		4,8000											

Fuente: Perozo y García (2014)

En la Cuadro 7 se presenta la dimensión tipos de emociones, en la cual se observa que para la subdimensión emociones positivas, el 45,83% de los encuestados siempre poseen o saben expresar esas emociones positivas, las cuales algunas son como lo expresan sus indicadores, el 25% casi siempre, el 16,67% a veces, el 4,17% casi nunca y nunca. De la misma forma, para la subdimensión emociones negativas, se presenta que el 54,17% de los encuestados nunca tiene emociones negativas o que las mismas no afectan su trabajo y sus relaciones interpersonales, el 20,83% a veces, el 12,50% casi nunca, y el 8,33% siempre y casi siempre. Finalmente, en el total de la dimensión la inclinación estuvo hacia nunca con el 29,17%, 27,08% siempre, 18,75% a veces, 16,67% casi siempre y 8,33% casi nunca. La mediana de la dimensión fue de 3,5000, mientras que la desviación estándar fue de 3,9446, y el promedio de 4,8000.

Para dar respuesta al objetivo del actual estudio, identificar los tipos de emociones en instituciones de Previsión social, se evidenció que el trabajo realizado por la población encuestada siempre le produce un sentimiento grato, las relaciones con sus compañeros de trabajo le causan satisfacción, sienten alegría cuando realizan sus proyectos laborales y le son reconocidos. Lo anterior expuesto guarda relación con lo indicado por la RAE (2013), donde expresa que la alegría, es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Asimismo, se manifiesta que la mayoría de la población expresó que siempre, se sienten a gusto con su ambiente laboral y con el trato que brindan sus superiores, que se sienten satisfechos a nivel laboral con sus compañeros, se sienten a gusto y feliz con su salario, lo que también coincide con la RAE el cual explica que la felicidad es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Satisfacción, gusto, contento.

De igual manera, la población expresó que siempre se sienten estimulados con los nuevos retos que le imponen sus superiores, son capaces de: desarrollar destrezas cuando se le asignan nuevas tareas para realizarlas adecuadamente, de enfrentar retos de forma adecuada en el tiempo requerido. Estos resultados se vinculan con lo indicado por Bravo quien explica que el estrés bueno o eustres aparece cuando respondemos de manera positiva a los diferentes cambios de la vida, desarrollando capacidades y destrezas al mismo tiempo que se adquiere experiencia.

Por otro lado, se determinó que la mayoría de la población nunca siente rabia cuando sus meritos no son reconocidos, ni cuando son sancionados por una falta cometida, tampoco reaccionan con violencia cuando no existe consenso entre sus ideas y la de los demás, y si tienen un impase con su jefe jamás la descargan con sus compañeros. Esta actitud es opuesta a lo planteado por Vivas quien sostiene que la ira es una emoción primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal.

En cuanto a la envidia, la mayoría de la población, nunca, comparan el logro de sus metas con la de sus compañeros, no desean ocupar la posición de algunos de sus compañeros, nunca le niegan el asesoramiento a sus colegas para qué de de esta forma impedir sus éxitos, y nunca le han dicho a sus jefes cuando sus colaboradores cometen algún error. Esto contradice lo indicado por Stamateas quien expresa que la envidia es una emoción que intoxica nuestras relaciones, nuestra forma de conectar con quienes nos rodean.

De la misma forma, para el estrés malo, los encuestados expusieron que nunca el desempeño de su trabajo le ha ocasionado alguna enfermedad o alteraciones del sueño, no han sentido que los problemas personales afecten su trabajo, ni cuando tiene poco tiempo para realizar cualquier actividad le produce enfermedad. Al igual

que las anteriores emociones, estos resultados también contradicen lo planteado por Sequera cuando expresa que cuando el estrés se ve acompañado con desorden fisiológico o enfermedades se habla de distrés, ya que cuando se produce el mismo se liberan hormonas que hace que el organismo pierda su equilibrio.

Por otra parte, se demostró que la mayoría de la población opinó que nunca siente que lo pueden desplazar o perder su trabajo cuando entra una nueva persona al equipo o se le pide adiestrar a alguien nuevo, nunca se sienten mal cuando a otros se les da prerrogativas y a él no. Es decir, no se sienten celosos, lo que resulta distinto a lo expuesto por Stamateas cuando sostiene que los celos se dan por miedo a perder a algo. Con relación al siguiente indicador, el rumor, se evidencio que la mayoría de la población nunca le teme al cierre de la empresa o a cambios en los procedimientos en la empresa, le produce problemas de salud o inquietud, ni cuando se escucha que habrá reducción de personal le afecta anímicamente, lo cual es diferente a lo explicado por Stamateas el cual indica que el rumor comienza cuando alguien da crédito a una información y la considera lo bastante importante como para compartirla con otras personas. La fuente del mismo no es la oficial o la original; justamente un rumor existe cuando circula información no ofrecida por las fuentes oficiales. Vale acotar que lo mismo ocurrió con el indicador ansiedad.

Conclusiones y recomendaciones

Para concluir se indica que en el presente trabajo de investigación, se evidencio que los Gerentes y Colaboradores de los Institutos de Previsión Social estudiados, conocen y se sienten bien con las emociones positivas, siendo las más usadas, reconocidas y mostradas alegría y estrés bueno, ya que se sienten a gusto y sienten satisfacción con sus trabajos, de la misma forma pueden equilibrar sus sentimientos para usarlos cuando se necesite, sin que esto llegue a afectar su ámbito familiar y laboral y no les causen enfermedades. De igual forma se indica que, las unidades informantes consideradas en el estudio, conocen, saben manejar y equilibrar las emociones negativas para que las mismas no afecten sus relaciones, tanto personales como laborales, siendo las que saben controlar con mayor efectividad son , la envidia, los celos así como el rumor, dentro de las instituciones de Previsión social. Por lo antes señalado se recomienda, difundir toda la información sobre la Salud emocional, mediante todos los medios que se puedan, para que todas las personas conozcan mas sobre los tipos de emociones, y que las mismas indaguen sobre las enfermedades que puede ocasionar cada una de las emociones negativas aquí planteadas. Para ello se exhorta a la alta Gerencia a desarrollar talleres o congresos con especialistas en el tema, para que el personal de dichas Instituciones, este actualizado sobre la información novedosa de dicha variable.

Referencias

- [1] A. Sánchez. Salud Emocional. Disponible en: www.alfonsoelpidio.com., 2006
- [2] R. Bettoni, Armonía emocional. España. Ediciones Roninbook Libro electrónico, 2006
- [3] M. Vivas, B.Gallego y D. González. Educar a las emociones. Madrid. Librería-editorial Dykinson,
- [4] 2006. Real Academia Española (RAE-2013).Disponible en <https://www.rae.es/>
- [5] E. Bravo, El estrés bueno. Disponible en: <http://www.inspirulina.com/el-estres-bueno.html>. 2013.
- [6] A. Carr, Psicología positiva: la ciencia de la felicidad. Barcelona, Editorial Paidós, 2007.
- [7] B. Stamateas. Emociones tóxicas. Ediciones Barataria. Caracas, Venezuela, 2012
- [8] A. Sequera. Eustrés o Distrés ¿Cuál es el tuyo? Disponible en: <http://www.inspirulina.com/eustres-distres.html>, 2013.
- [9] R. Hernández, C., Fernández y Baptista, P. Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill Interamericana, 2014.